

10.5281/zenodo.17927969

МАСЛЯЕВА Александра Евгеньевна

магистрантка, Ульяновский государственный университет, Россия, г. Ульяновск

ИСТОРИЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Аннотация. *Статья посвящена исследованию исторического процесса формирования и развития института коммерческой тайны и секрета производства (ноу-хау) в российском законодательстве. Автор подробно рассматривает эволюцию нормативно-правовых актов начиная с периода правления Петра I и заканчивая современными нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Ключевые слова: *коммерческая тайна, секрет производства, ноу-хау, цифровая экономика.*

История становления и развития коммерческой тайны, служебной тайны и ноу-хау происходит ещё с эпохи правления Петра I Великого. Первые нормативно-правовые акты, регулировали в основном вопросы служебной тайны. Согласно Уставу гражданской службы, под тайной следует понимать сведения, которые не могут быть раскрыты кому-либо. В дальнейшем Пётр I принял ряд указов и распоряжений, в которых фигурировало понятие тайны и секрета производства. Ключевым моментом актов того времени является, что такие акты допускали разглашение секрета в случае достижения определённых условий. С приходом правления Елизаветы Петровны, которая продолжила правовую специфику по развитию законодательства в сфере интеллектуального права, стало фигурировать обобщающее понятие – «курьёзный секрет».

С развитием законодательства Российской империи появился первый кодифицированный источник в сфере уголовного законодательства – Уложения о наказаниях 1845 г. [1, с. 8]. Так, данный правовой акт впервые упоминает и закрепляет положения об ответственности в случае разглашении фабричной, торговой и кредитной секретной информации. Под фабричной информацией Уложение о наказаниях 1845 г. понимает, как секрет, который имеет тайный характер, и находится в ведении фабрики или завода, используемый при производстве фабрик и заводов, разглашение тайны возможно в случае разрешения завода или фабрики. С развитием Уголовного уложения появилась потребность принять инновационное Уголовное уложение 1903 г., которое

соответствовало своему времени. Уголовное уложение 1903 г. включало уже целую отдельную главу «Об оглашении тайн», однако глава так и не вступила в силу.

Важно подчеркнуть, что в отличие от Уложения 1845 г., в Уложении 1903 г. не содержало понятие коммерческой тайны и секрета производства, однако, Г.Ф. Шершеневич [2, с. 300-301], охарактеризовал коммерческую тайну, как тайна на неприкосновенность купеческих книг.

После Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 г., был задан курс от отказа капиталистических и классовых ценностей, включая и отказ от права буржуазной России, так как советы рассматривали право, как придаток капиталистического общества. Помимо всего прочего, был задан курс от отказа таких институтов, как «секрет производства», «ноу-хау», «коммерческая тайна», «кредитная тайна» и т. п.

Но с проведением политики НЭПа, право и рыночные отношения (под государственным контролем) функционировали вплоть до начала индустриализации. Гражданское законодательство РСФСР 1922 г. [3] и 1964 г. [4] не предусматривали понятия «ноу-хау», «коммерческая тайна», «производственная тайна». Однако, небольшой шаг по развитию интеллектуальной собственности, внёс Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, который утвердил инструкцию о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринга от 26.01.1979 г. [5] (действует и поныне) (далее – Инструкция), в

котором было разработано понятие «секрет производства (ноу-хау)».

Так, согласно Инструкции, под секретом производства (ноу-хау) понимается, как совокупность технических знаний, включающие сюда опыт, навыки и методы разработок и использования, которые имеют конфиденциальный характер.

Коммерческая тайна и секрет производства (ноу-хау) как правовые категории появились лишь с перестройкой Советского союза. Так, в Законе СССР от 04.06.1990 № 1529-1 «О предприятиях в СССР» [6] (далее – Закон о предприятиях), было предусмотрено понятие коммерческая тайна.

Согласно Закону о предприятиях, под коммерческой тайной подразумевается информация, составляющая коммерческую или производительную тайну и представляющая собой значимый элемент деятельности предприятия.

Л. А. Новоселова отмечает [7, с. 164], что разработка такого понятия предназначено для защиты коммерческих интересов предприятий от конкуренции, несанкционированного доступа к коммерческой информации и ее использования в корыстных целях.

Закон о предприятиях так же устанавливает механизмы защиты коммерческой тайны, которые являются важным фактором для успешного функционирования предприятий и их конкурентоспособности на рынке. В Законе о предприятиях также отмечено, что использование коммерческой тайны может являться механизмом злоупотребления для скрытия информации о нарушениях прав потребителей, экологических нарушениях и других аспектах, которые могут быть важны для общества в целом. Поэтому необходим баланс между защитой коммерческой информации и соблюдением законов и правил, гарантирующих общественную безопасность и права потребителей.

А с принятием Закона РСФСР от 24.12.1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» [8] вводится термин «секрет производства (ноу-хау)».

Лишь с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 г. [9] (далее – Основы) закон установил синонимичность понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау». Статья 151 Основ включала признаки, срок, условия охраны и ответственность лиц за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности. А 25.12.1991 г. был принят Закон РСФСР № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской

деятельности» [10], который предоставлял право предприятиям не предоставлять секретную информацию. В последующем было принято Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 [11], которое определяет перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Однако, после таких событий, как ратификация Декларации Совета Республик Верховного Совета СССР от 26.12.1991 № 142-Н [12], ознаменовавшей распад Советского Союза, а затем принятие на всенародном голосовании Конституции РФ, необходимо было учесть, в какой траектории Российскому государству следовало двигаться дальше в правовой сфере. Одним из направлений было законодательство по интеллектуальной собственности. С учётом отказа от социалистических прерогатив, дававших государству центральное место в нормативно-правовых актах, было решено закрепить такие принципы, как признание прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью. Государство стало трактоваться лишь как представитель общества и человека, который несет перед ними обязанность и ответственность, прежде всего обязанность признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. В соответствии заложенным правовым нормам Конституции РФ центральное место заняли права и свободы человека и гражданина, защита и охрана всех форм собственности включая и интеллектуальной собственности.

С учётом таких коренных изменений было решено коснуться всех правовых отраслей в целях «придания» характера, который соответствовал всем заложенным установкам Основного закона. Конечно, это также коснулось и гражданского права – после принятия Конституции РФ в след за ней произошло принятие ещё одного нормативно-правового акта, на сей раз Государственной Думой 21 октября 1994 года. Это был Гражданский кодекс, часть первая (кодифицированный закон), где было пересмотрено правовое отношение, касающееся интеллектуальных прав физических и юридических лиц. Определению правовых отношений, составляющих весь предмет гражданского права как отрасли, посвящены основные нормы в ст. 2 ГК РФ [13]. В общих чертах предмет гражданско-правового регулирования составляют имущественные и связанные с ними личные неимущественные права. Наряду с ними гражданско-правовыми средствами

защищаются неотъемлемые права и свободы личности, а также другие нематериальные блага, если из существа этих благ не вытекает иное. Поэтому структура предмета гражданского права законодательно представлена тремя группами отношений. Их, прежде всего, объединяет то, что они основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

С принятием части первой Гражданского кодекса РФ 1994 г., Гражданский кодекс предусматривал положения по охране коммерческой и служебной тайны. Согласно старой редакции ст. 139 ГК РФ, коммерческая и служебная тайна – это информация, которая является результатом интеллектуальной деятельности, которая имеет правовую охрану, и собственник данной информации вправе определять её конфиденциальный характер.

Важно подчеркнуть, что между понятиями «коммерческая тайна» и «секрет производства (ноу-хау)» не проведено какое-либо понятийное размежевание.

По своей сущности, коммерческая тайна – это практически любая информация, которая имеет экономическую ценность, и в случае разглашения без разрешения её собственника, может причинить убытки или даже ущерб собственнику данной информации. А ноу-хау или же секрет производства – это информация, в которую входят методы, технологии, процесс создания (производства) продукции или предоставление услуг на рынке сбыта продукции и услуг.

Однако, 24 ноября 2006 г. была принята четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, что повлекло к утрате юридической силы ст. 139 ГК РФ. Основной причиной принятия данного кодифицированного акта служило огромное, но дифференцированное законодательство, которое имело цивилистический характер (например, Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» [14] (далее – Закон о коммерческой тайне) и т. д.).

Исходя из всего выше сказанного, можно подытожить, что история становления и развития институтов коммерческой тайны и секрета производства (ноу-хау), имеет закономерный исторический процесс, так общество постоянно трансформируется и происходит постоянная динамика развития научно-технического прогресса, который влечёт за собой появление и усложнение общественных

отношений. Появление институтов коммерческой тайны и секрета производства (ноу-хау) направлены в первую очередь на защиту и охрану прав правообладателей. С учётом постепенного перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, потребность в разработке данных институтов возрастает, так как большинство отношений переходят в «цифровую плоскость». Однако, на сегодняшний день законодатель не провёл четкого правового «размежевания» между понятиями коммерческой тайны и секретом производства.

Подводя итог первого параграфа, можно сделать вывод, что история правового генезиса коммерческой тайны и секрета производства имеет нетривиальный характер, так как постоянный правовой исторический процесс пытался выстроить конструктивные и содержательные понятия коммерческой тайны и секрета производства. Таким образом, коммерческая тайна и секрет производства – это институты гражданского законодательства, которые устанавливают права и способы защиты и охраны секретной информации, собственник которой имеет право определять её конфиденциальный характер.

Литература

1. Скреля К.Ю. Из истории законодательной мысли – анализ «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» от 1845 года // Научный вестник Крыма. 2019. № 3 (21). С. 8.
2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914-1915 гг.): в 2 томах. Т. 2: учебник. Москва: Статут, 2021. С. 300-301.
3. Постановление ВЦИК от 11.11.1922 (ред. от 01.02.1949) «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР.» (вместе с «Гражданским кодексом РСФСР.») // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904 (утратил силу).
4. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 (утратил силу).
5. Приказ Госкомизобретений СССР от 26.01.1979 № 11 «Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг» // СПС Консультант Плюс (Дата обращения: 01.12.2025).
6. Закон СССР от 04.06.1990 № 1529-1 «О предприятиях в СССР» // Ведомости Совета

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 25. Ст. 460 (утратил силу).

7. Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2023. С. 164.

8. Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от 01.07.1994) «О собственности в РСФСР» // Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 30. Ст. 416 (утратил силу).

9. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст. 733 (утратил силу).

10. Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 (ред. от 30.11.1994) «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418 (утратил силу).

11. Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 (ред. от 03.10.2002) «О

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // Собрание постановлений. 1992. № 1-2. Ст. 7; Собрание законодательства РФ. 2002. № 41. Ст. 3983.

12. Декларации Совета Республик Верховного Совета СССР от 26.12.1991 № 142-Н «В связи с созданием Содружества Независимых Государств» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. – № 52.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> – 27.01.2023.

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> – 14.07.2022.

MASLYAEVA Alexandra Evgenievna

Graduate Student, Ulyanovsk State University, Russia, Ulyanovsk

HISTORY AND LEGAL NATURE OF TRADE SECRETS AND PRODUCTION SECRETS (KNOW-HOW)

Abstract. *The article is devoted to the study of the historical process of formation and development of the institute of trade secrets and production secrets (know-how) in Russian legislation. The author examines in detail the evolution of regulatory legal acts starting from the reign of Peter the Great and ending with the modern norms of the Civil Code of the Russian Federation.*

Keywords: *trade secret, production secret, know-how, digital economy.*